

Artículo original

Influencia de los deportes no competitivos en el turismo del Valle del Cauca

María Paula Cruz Martínez¹, Luis Enrique David Tenorio^{1}*

¹Escuela Nacional del Deporte, Santiago de Cali, Colombia, *Correspondencia: luis.david@endeporte.edu.co

Resumen

El departamento del Valle del Cauca cuenta con una posición privilegiada que le permite tener una oferta turística variada, identificando dentro de la anterior al deporte como fuente de atracción turística, por medio del espectáculo que ofrece los deportes competitivos, más existe una oferta adicional de deportes no enfocados a la competencia y al espectáculo, teniendo su principal atractivo la experiencia a vivir durante su práctica. Por lo anterior la presente investigación tiene como objetivo identificar la influencia de los deportes competitivos en la generación de turismo hacia el departamento del Valle del Cauca, para lo anterior en su primera parte se utilizó una metodología con un paradigma cualitativo, con un enfoque descriptivo, se usó como fuente primaria la encuesta, realizada a 200 personas, muestreo por conveniencia y no probabilístico, instrumento diseñado para identificar las necesidades de los oferentes, adicional de realizar el trabajo de campo en los diferentes municipios del departamento en pro de mapear la oferta actual con el fin de proponer una oferta turística que promueva el deporte no competitivo en el Valle del Cauca. Teniendo como resultados parciales frente a la demanda aspectos como el compartir en familia y la recreación, motivantes esenciales para la toma de la oferta, adicional el paseo en bicicleta como una de las actividades más populares.

Palabras clave: Deporte, oferta, recreación, turismo.

Abstract

The department of Valle del Cauca has a privileged position that allows it to have a varied tourist offer, identifying sports as a source of tourist attraction, through the spectacle offered by competitive sports, but there is an additional offer of sports not focused on competition and spectacle, having as its main attraction the experience to live during its practice. Therefore, the objective of this research is to identify the influence of competitive sports in the generation of tourism to the department of Valle del Cauca, for the above in its first part a methodology with a qualitative paradigm was used, with a descriptive approach, the survey was used as a primary source, conducted to 200 people, convenience sampling and non-probabilistic, instrument designed to identify the needs of suppliers, in addition to conducting fieldwork in different municipalities of the department in order to map the current supply. The objective was to propose a tourist offer that promotes non-competitive sports in Valle del Cauca. Partial results were obtained regarding the demand for aspects such as family sharing and recreation, essential motivators for the offer, in addition to the bicycle ride as one of the most popular activities.

Key words: Sport, supply, recreation, tourism.

Introducción

El turismo activo o deportivo es una industria que se fortalece cada día en un mundo globalizado y accesible. Se centra en proveer al viajero experiencias de placer, disfrute, diversión, relajación que sean desestructuradas, flexibles, no requieran un alto nivel técnico ni de habilidades físicas y promuevan su bienestar alrededor del deporte desarrolladas en escenarios naturales asombrosos, siendo gran imán de turistas, calculados en más de un millón trimestralmente (1).

Colombia, especialmente el Valle del Cauca, es una región que cuenta con un inmenso potencial biológico, físico, de infraestructura, a nivel cultural y de oferta deportiva para ser pionero y destacado en el turismo deportivo, relación que se ve afianzada en el fútbol, el cual permite generar espectáculo y atracción de turistas a los territorios (2), más la anterior en términos de apoyo se basa en el espectáculo que genera la competencia, quedando reducido a municipios que cuenten con el capital necesario para generar la infraestructura necesaria, aislando de la anterior los municipios que no cuenten con la capacidad de inversión, frente a lo anterior se identifica una oferta enfocada al deporte no como un espectáculo, generando ofertas alrededor de la experiencia, no como competencia con la consabida preparación y necesidad física, por lo contrario como recreación, destacándose el turismo deportivo pero al entorno, tomado al turismo deportivo de naturaleza (3).

Por lo anterior es necesario identificar la oferta de deportes no competitivos y las condiciones, se está desarrollando esta actividad económica en el departamento, con el fin de desarrollar una propuesta turística sostenible enfocada en el deporte no competitivo.

El Valle del Cauca se posiciona como un destino turístico privilegiado, no solo por su belleza natural, sino también por su oferta deportiva. La investigación busca explorar cómo los deportes competitivos pueden atraer turistas, al tiempo que se propone promover deportes no competitivos que ofrecen experiencias enriquecedoras.

Esta investigación responde a la necesidad de información, datos, análisis y estrategias frente al auge del turismo deportivo. Teniendo como objetivo principal identificar la influencia de los deportes no competitivos en la promoción y desarrollo del turismo en el Valle del Cauca. El deporte se define como una actividad física e intelectual humana, reglamentada, practicada mayoritariamente de forma competitiva, cabe resaltar que exige unas aptitudes físicas, mentales y sociales muy altas por parte del individuo que la práctica (4), esta actividad ha desempeñado un papel clave en la sociedad desde sus inicios, siendo un canal para la educación y la formación de valores, una motivación para el desarrollo tecnológico y técnico, un escenario para visibilizar causas y la inclusión social, un aporte para la salud y el bienestar de los individuos. impactando todas las áreas de la sociedad: educación, economía, cultura, política e incluso la religión (5). En la actualidad a partir de mundo globalizado, el deporte ha cobrado aún más relevancia, esto se evidencia en organizaciones, estructuras y eventos a nivel internacional todos orientados hacia las disciplinas deportivas (6).

Tanto el deporte como el turismo se nutren de la globalización, siendo un punto común entre ambos el ocio y el entretenimiento, identificando ofertas variadas alrededor de la práctica, el espectáculo y la recreación, siendo la salud un motivante para su práctica, sin apartar el deporte recreativo, cuyo objetivo está ligado al placer y disfrute de la actividad, la motivación principal de los practicantes es el bienestar y la salud, diferenciándose del deporte competitivo en aspectos como la intensidad, la exigencia, el nivel técnico, el objetivo de la práctica y las habilidades físicas que exige (7-9).

Por otro lado, está el turismo, como agente impulsor del desplazamiento de personas a otros países y lugares diferentes a su residencia en búsqueda de nuevas experiencias (10), conjugando lo anterior con la práctica de alguna disciplina deportiva, convirtiéndose en turismo deportivo (11). Algunas de las modalidades más populares son: running, senderismo, montañismo, deportes de invierno, deportes náuticos, ciclismo y asistencia a eventos deportivos mundiales, desarrollándose necesariamente en entornos naturales, generando la necesidad del cuidado de ambiente en pro del no deterioro del mismo, una oferta de turismo deportivo en términos de sostenibilidad ambiental (12).

Este tipo de turismo tiene dos pilares: la actividad deportiva y el escenario natural donde se realiza, cada vez más los turistas quieren disfrutar de sus vacaciones activamente en un ambiente de conexión con la naturaleza (13).

En la actualidad existe una estrecha relación entre el turismo deportivo y el de naturaleza, a partir de su lugar de práctica (14), teniendo un papel fundamental en el mantenimiento y la conservación del medio ambiente, fundamental en el atractivo

turístico a partir de la conservación y gestión adecuada de los recursos naturales y culturales (15).

La oferta turística activa es extensa, las opciones son tan variadas como el público que las requiere, siendo las de mayor demanda social las siguientes:

Actividades en agua: Rafting, Hidrospeed, Pira gua -kayak-canoa, Descenso de barrancos, Pesca, Vela, Surf-Windsurf-kitesurf, Submarinismo.

Actividades en tierra: Senderismo, Escalada, Esquí, Bicicleta todo terreno, Orientación en la naturaleza, Paseos a caballo, Gol.

Deportes californianos: deslizamiento tanto en tierra, como en agua y aire (16).

Aire: Vuelo en parapente, Paracaidismo, Vuelo en ala delta, Vuelo en ultraliviano, Aviación, aerofotografía (17).

Frente a la oferta turística, si la ciudad cuenta con sitios estratégicos que permiten el paso frecuente de extranjeros, una oferta hotelera significativa y si a nivel cultural, la ciudad puede ofrecer experiencias diferentes y llamativas a los turistas, a qui entrarían los sitios de interés y la gastronomía (18), convierte lo anterior en una oferta atractiva, enfocado a la experiencia tanto del deporte, a partir de su práctica como el confort, la calidad y la variedad de ofertas alrededor de estos (19).

Por lo anterior la presente investigación tiene como objetivo identificar la influencia de los deportes competitivos en la generación de turismo hacia el departamento del Valle del Cauca.

Material y métodos

Según la problemática planteada en el presente trabajo se trata de una investigación aplicada cuyo tipo de estudio es descriptivo propositivo por cuanto se identificó la influencia de los deportes no competitivos en el turismo del Valle del Cauca. La investigación se realizó con un paradigma cuantitativo, a partir de identificar y calificar numéricamente la percepción de los deportes no competitivos y su posible uso como atractivo turístico, buscando describir la situación actual de la oferta turística y los deportes no competitivos en el departamento del Valle del Cauca. Propositivo a partir de plantear una oferta turística que abarque la inclusión de los deportes no competitivos como fuente de atracción.

Como fuente primaria se llevó a cabo la encuesta, construida a partir de una escala Likert que permita identificar las percepciones de los turistas, habitantes actuales y futuros acerca de una oferta turística enfocada al deporte, no como espectáculo, sino como experiencia.

Adicional a lo anterior, se empleó como fuente secundaria información relevante entre teorías e informes de la gobernación y entes privados con relación al turismo y el deporte en el departamento del Valle del Cauca.

En la presente investigación se realizó un muestreo por conveniencia no probabilístico, lo anterior, teniendo en cuenta el tamaño de la población del Valle del Cauca, que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en su último censo poblacional año 2018 es de 4.475.886 habitantes (20), teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que el tamaño de la población es muy amplio y no se cuenta con los suficientes recursos que permitan realizar un número mayor de encuestas. Se utilizó un enfoque cualitativo con un diseño descriptivo, aplicando encuestas a 200 personas mediante un muestreo no probabilístico. Este método permitió identificar las necesidades de los oferentes y mapear la oferta actual en distintos municipios del Valle del Cauca.

Resultados

Para lo anterior, y sujetos al objetivo de la presente investigación, es importante realizar una caracterización de los deportes no competitivos, realizando una búsqueda y conceptualización de estos en el Valle del Cauca.

La tabla 1 muestra las diferentes actividades que se consideran como deportes no competitivos o recreativos.

Tabla 1. Caracterización de los deportes no competitivos en el Valle del Cauca

Deporte	Concepto	Equipamiento
Cabalgata	Es cualquier desplazamiento a caballo y se realizan por senderos o lugares que no son de mayor riesgo o de gran exigencia para el equino y para el jinete (21)	Estribos
		Riendas
		Guantes
		Casco protector
Canopy	Consiste en suspenderse y deslizarse por los aires mediante cables que están entrelazados de esquina a esquina entre las ramas de los árboles (22)	Casco
		Guantes
		Poleas
		Arneses
Ciclo montañismo	Es un deporte en el que se utiliza una bicicleta para recorrer circuitos al aire libre y se caracteriza por que las bicicletas suelen llevar suspensión delantera solamente (23)	Casco
		Guantes
		Lentes de armazón plástico
		Rodilleras y coderas
Escaladas	Consiste en subir o recorrer paredes de roca, laderas escarpadas u otros relieves naturales caracterizados por su verticalidad, empleando medios de aseguramiento recuperables en casi su totalidad y la posibilidad en su progresión de utilizar medios artificiales. (24)	Casco de escalada
		Arnés
		Cuerdas
		Mosquetón
		Cintas exprés
Descenso en neumático	Es una actividad al aire libre en la que las personas se desplazan sobre neumáticos por un río (25)	Neumático Casco, Chaleco, Guantes Silbato
Kayaking	Es un tipo de embarcación en la que van uno o dos acompañantes y se impulsan sobre el agua de los ríos con una pala o remo manejada manualmente (26)	Chaleco
		Flotador de pala
		Kayak Cuerda de salvamento o rescate de 20 m.

		Elementos de señalización (bengalas, silbato).
Parapente	Es una actividad deportiva que radica en saltar desde una elevación o desde el llano para volar valiéndose de las corrientes ascendentes de aire (27)	Paracaídas o vela Arnés o silla
		Paracaídas de emergencia
		Casco
Pesca deportiva	La pesca es una actividad deportiva relacionada con el ámbito de la pesca que se desarrolla con el propósito de entretenimiento o recreación y con propósitos de esparcimiento (28)	Caña, Carrete Línea Anzuelo con carnada o señuelo
Senderismo	“...es una actividad que consiste en caminar por la naturaleza siguiendo senderos, (de ahí su nombre) para llegar a un lugar prefijado que nos interese...” (29)	Calzado cómodo Mochila Sistema de hidratación Ropa cómoda GPS o mapa
Sky Acuático	Es un deporte de aventura que combina el esquí y el surf en el que los esquiadores, agarrados a una cuerda, se deslizan sobre el agua tirados por lanchas motoras que navegan a una velocidad de más de 50 kilómetros por hora (30)	Tabla Botas Palonier Chaleco salvavidas Casco Traje de neopreno (opcional) Guantes
Wind Surf	Se trata de una actividad deportiva que consiste en desplazarse sobre el agua subido a una tabla que incorpora una vela. Una característica de las tablas de windsurf es que son muy ligeras y sencillas de usar (30)	Tabla de surf Vela con mástil Botavara Arnés

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la investigación

Discusión

Luego de realizar una búsqueda en diferentes fuentes de investigación, se logran caracterizar los anteriores deportes reflejados en la tabla 1, los cuales son aquellos que tienen fines no solo competitivos, sino también dirigidos a la recreación y el disfrute del tiempo libre de la comunidad.

Cabe mencionar, que la implementación de los deportes mencionados anteriormente trae beneficios no solamente para la comunidad; esto teniendo en cuenta que al no ser competitivos no son actividades excluyentes por temas enfocados al rendimiento físico, lo que conduce a que también se convierta en un beneficio para el turismo y el crecimiento de la economía del departamento del Valle del Cauca, lo anterior como resultado de incrementar el número de visitantes en el territorio considerando una nueva oferta de turismo enfocada a los deportes no competitivos.

Los resultados preliminares indican que la demanda turística está motivada principalmente por el deseo de compartir en familia y la recreación. Entre las actividades más populares, el ciclismo se destaca como una opción atractiva, reflejando una tendencia hacia deportes que fomentan la interacción social y el disfrute del entorno natural.

Conclusión

La caracterización de los Deportes no competitivos en el Valle del Cauca es de suma importancia ya que esta permite que los turistas conozcan varios de los tipos de los mismos que se pueden realizar a lo largo y ancho del Departamento del Valle del Cauca; todo esto para generar diversión e ingresos a los diferentes Municipios no solo por la práctica de los deportes sino también por todas las actividades que las familias puedan realizar en dichas visitas incluido el esparcimiento del tiempo libre.

La identificación del manejo de los deportes no competitivos en la oferta turística del Valle del Cauca permite conocer las ciudades en las que se realizan las diferentes categorías de los deportes, los precios y los horarios; lo que conduce a un crecimiento en la economía del departamento a través del esparcimiento de estos deportes por hobby o gusto, demostrando así, la organización de los portafolios de servicios y las diferentes ofertas para el disfrute de toda la familia.

El turismo en el departamento del Valle del Cauca juega un papel importante en la economía de la región debido a la cantidad de lugares de esparcimiento para disfrutar en los que además se ven algunos de los deportes no competitivos, es de suma importancia que el mercado conozca acerca de estos deportes, sientan una motivación frente a la práctica de alguno de ellos por gusto o rutina; hay deportes no competitivos para todos los gustos y clases sociales, y como herramienta guía se elaboró una oferta de turismo clara y acorde a cada una de estas.

Los deportes competitivos, como el ciclismo y el parapente, no solo atraen a turistas interesados en la competencia, sino que también generan un ambiente propicio para el turismo recreativo. La infraestructura existente y la cultura deportiva del Valle del Cauca son factores que pueden potenciar esta oferta.

Es fundamental desarrollar una oferta turística que no solo se centre en los deportes competitivos, sino que también incluya actividades recreativas. Esto no solo diversifica la oferta turística, sino que también promueve un estilo de vida activo y saludable entre los visitantes

Referencias

1. Londoño MDP, Molero RT, Medina FX, Naudí SA, Bergara SS. Turismo deportivo: Una oportunidad para los territorios locales en un contexto global. *Un estudio Delphi*. Retos. 2021; 42:77-88.
2. García RJG, Serrano MHG, Parra JD. El fútbol como potenciador de turismo deportivo. *Kairós, Rev. Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas*. 2018;1(1):197-199.
3. Moscoso-Sánchez D. El papel del turismo deportivo de naturaleza en el desarrollo rural. *ROTUR Rev. Ocio y Turismo*. 2020;14(2):70-87.

4. Robles RJ, Abad RMT, Giménez FFJ. Concepto, características, orientaciones y clasificaciones del deporte actual. *Lecturas Educación Física y Deportes Rev. Digital*. Disponible en: <https://www.efdeportes.com/efd138/concepto-y-clasificaciones-del-deporte-actual.htm>.
5. Universidad Veracruzana. El deporte, herramienta fundamental para el desarrollo de la sociedad. *Universo sistema de noticias de la UV*. 2022. Disponible en: <https://www.uv.mx/prensa/deportes/el-deporte-herramienta-fundamental-para-el-desarrollo-de-la-sociedad>.
6. Machado R. El ocio y el deporte en la época del turismo global. Disponible en: <http://www.flickr.com/photos/po->.
7. Moreno Blanco F. El Turismo Deportivo Como Objeto De Conocimiento. No18. 2015; 8:1-7.
8. Picos AP, Arribas JCM, Egido LT. Determinantes de la satisfacción con un programa no competitivo de actividades físico-deportivas. *Cuad Psicol Deporte*. 2015;15(2):125-134. Disponible en: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=109287010&lang=pt-br&site=ehost-live>.
9. Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. El canotaje o kayak. *Bogotanitos*. 2021. Disponible en: <https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/recreacion/el-canotaje-o-kayak>.
10. Universidad de Chile. Área de deporte recreativo o deporte salud. 2017. Disponible en: <https://derecho.uchile.cl/estudiantes/deportes/area-de-deporte-recreativo-o-deporte-salud>.
11. Organización Mundial del Turismo (UNWTO). Glosario de términos turísticos. *Glosario de términos turísticos*. 2019;20. Disponible en: <https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos>.
12. Moreno PA. ¿Qué es el turismo deportivo? 2022. Disponible en: <https://www.eae.es/actualidad/noticias/que-es-el-turismo-deportivo-y-por-que-esta-en-auge>.
13. Moreno RMA, Rodríguez GSE. Análisis del desarrollo del turismo de aventura como producto turístico en los municipios de Ricaurte, Girardot y Flandes. *Kaos GL Dergisi*. 2020;8(75). Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002>.
14. Beltrán Galindo LC, Bravo A. Turismo de aventura: Reflexiones sobre su desarrollo y potencialidad en Colombia. *Turismo y Sociedad*. 2008; 9:103-112.
15. Cagigal JM. El deporte en la sociedad actual. In: S.A. Editorial Prensa Española, S.A. Editorial Magisterio Español, editores. *Apunts. Medicina de l'Esport*. 2005;39(146). Disponible en: [https://doi.org/10.1016/s1886-6581\(05\)76098-9](https://doi.org/10.1016/s1886-6581(05)76098-9).
16. Costa-Freijo J, Sánchez-alberich R, Yanes-leiva Y. El snorkeling como una opción recreativa en el Paisaje Natural Protegido Rincón de Guanabo. *Rev Ocio y Turismo*. 2018; 8:1-16.
17. Del D, Del V. Recreación en el plan de desarrollo departamental. 2018.
18. Francia B. Trekking, rafting y kayak: Deportistas, naturaleza y práctica deportiva en contexto de conflicto socioambiental. *Trama*. 2019. Disponible en: <http://auas.org.uy/trama/index.php/Trama/article/view/189/127>.
19. Gobernación del Valle del Cauca. Actividades económicas del Valle del Cauca. 2018. Disponible en: <https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/60165/actividades-economicas-del-valle-del-cauca/>.
20. DANE. Presentación censo 2018: Información técnica. 2019. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/presentaciones-territorio/190711-CNPV-presentacion-valle.pdf>.
21. Muñoz MEG. La cabalgata montubia y turismo cultural en el cantón Baba, provincia de Los Ríos. *Universidad Técnica de Babahoyo*. 2022.
22. Econ C. Diversificación de la oferta turística de naturaleza: Canopy en el Paisaje Natural Protegido Hanabanilla -Cuba. *Rev Ciencias Sociales*. 2021; XXVII (3). Disponible en: <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i3.36764>
23. Peralta BPY, Herrera OJF. El ciclomontañismo: Una experiencia significativa universitaria. *Rev Ciencias Sociales*. 2017.
24. Vázquez F, Becoña E. Factores de riesgo y escalada cannabinoide. *Adicciones*. 2000;12(5):175. Disponible en: <https://doi.org/10.20882/adicciones.68>.
25. Antioquia de Aventura. Cikuluwung river tubing masterplan. 2019. Disponible en: <http://www.antioquiadeaventura.com/deportes/239-river-tubing.html>.

26. Cabello C. Actividad turística y naturaleza. Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación, Segovia. 2013. Disponible en: <https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/3446/1/TFG-B.281.pdf>.
27. Urco BAM. La práctica de parapente como deporte de aventura en la montaña Nitón. Universidad Técnica de Ambato. 2020.
28. Gobierno de México. Conoce todo sobre la pesca deportiva. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 2016. Disponible en: <https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/conoce-todo-sobre-la-pesca-deportiva>.
29. Gómez LA. El senderismo. Actividad física organizada en el medio natural. Wanceulen EF Digital. 2008;131-141.
30. Lauzurica GR, Ramos NE. Estudio hidrodinámico de las aletas de windsurf. Nucl Phys. 2016;13(1):104-116.

Como citar este artículo:

Cruz MMP, David TLE. Influencia de los deportes no competitivos en el turismo del Valle del Cauca. *Körperkultur Science* 2026; 4(7): 23-30.

Körperkultur Science

Recibido: abril 2025

Aceptado: agosto 2025